

XX ASR BOSHLARI SHOIRALARINING YANGI DAVR SHE'RIYATIGA KIRIB KELISHI

Kamola Allanazarova Dustmurodovna

ToshDO'TAU tayanch doktoranti

allanazarovakamola021@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada XX boshlarida yashab ijod etgan o'zbek shoirlari ijodi, ularning yangi davr she'riyatiga kirib kelishi tahlilga tortilgan. Nozimaxonim, Muazzamxon, Hojar G'ulom qizi, X.Tillaxonova, Erk Chirchiqboyeva, Saodat Shamsiddin, S.Burnosheva, Oydin, Xosiyat Musino, Halima Shoumar qizi kabi shoirlarning ijod namunalari, ularning hayot yo'li tadqiq etilgan. XX asr boshlari adabiy muhiti, she'riyatning yangilanishi, adabiy jarayonda ayol ijodkorlar ijodining ahamiyati singari jihatlar yoritilgan. Shoirlar ijodida ayollarning ilm-ma'rifatli bo'lishi, erk va ozodlik masalalari qalamga olingan.

Kalit so'zlar: Adabiy muhit, obraz, shakl va mazmun, she'riyat, qofiya, adabiy jarayon.

Abstract. Abstract. This article analyzes the work of Uzbek poets who lived and worked at the beginning of the 20th century, their entry into the poetry of the new era. The creative examples of such poets as Nozimakhonim, Muazzamkhon, Hojar G'ulom kizi, Kh. Tillakhonova, Erk Chirchikboyeva, Saodat Shamsiddin, S. Burnosheva, Aydin, Khosiyat Musino, Halima Shoumar kizi, their life path are studied. The literary environment of the beginning of the 20th century, the renewal of poetry, the importance of the work of female creators in the literary process are covered. The issues of women's knowledge and enlightenment, freedom and freedom are addressed in the work of poets.

Keywords: Literary environment, image, form and content, poetry, rhyme, literary process.

XX asr boshlari shoirlari ijodida o'z davri muammolari, ayollarning jamiyatdagi o'rni alohida e'tirof etilgan. Shoirlar ijodida jamiyatning xotin- qizlarga bo'lgan qarashlarini o'zgartirish, ularning jamiyat hayotida o'z o'rniga ega bo'lishlari uchun ilm olishlariga imkon yaratish kabi davr muammolari she'riy shaklda ifodalab berilgan. Ular o'z she'rlarida jamiyatda ayollarning ilm olish eng kata orzu-havaslari bo'lganligini ta'kidlaydi.

Shuni ta'kidlash joizki, shoirlar maorif yo'lini eng to'g'ri yo'l deb bilishgan. XX asr boshlarida Nozimaxonim, Muazzamxon, Hakima, Muattarxon, Mukarramxon, Miskina, Qamarniso, Maxbuba Raximova, Habibaxon Umar qizi, Osima xonim, Nozik xonim, Sodiqa bibi, Sobira Bibi, Bibi Hamida, Bibi Hanifa, Nodira Xonim, Rizvon Bibi, Zebunniso, Nadima, Hadiya Bibi, To'ti qiz, Nozuk xonim, Nigor Xonim, Sharaf xonim, Vasilat xonim, Nozik Bibi (Xo'qandiy), Bibi Maryam (Hirotiy), Layli xonim, Fayzi Bibi, Saida bibi, Mutriba, Mahzodabegim, Jahon Oyim, Hojar G'ulom qizi, X.Tillaxonova, Erk Chirchiqboyeva, Saodat Shamsiddin, S.Burnosheva, Oydin, Xosiyat Musino, Halima Shoumar qizi kabi shoirlar o'zbek she'riyatiga kirib keldilar.

Ana shunday shoirlardan Nozimaxonim o'z davrining taniqli shoirlaridan biri edi. Shoira she'rlari 1900-yildan boshlab matbuotda e'lon qilingan. Uning "Hasrat", "Ming taassuf" "Afsus" kabi she'rlarida taraqqiyot, ma'rifat va madaniyat madh etilib, o'z davrining ijtimoiy tengsizlik muammolari, istibdod keskin qoralanganligini ko'rish mumkin. Shoira "Afsus" sherida 1905-yil voqealari qalamga olinib, o'sha davr voqea-hodisalari hajv yo'li bilan qalamga olinadi. Uning "Ilm va maorif borasida bir-ikki so'z", "Xotinlar huquqiga oid", "Insonga qancha erk darkor" kabi she'rlarida xotin-qizlarning ilm olishi kerakligi alohida ta'kidlash bilan birgalikda, ayollarning insoniy huquqlarini ham talab qiladi. Shuningdek, shoira ijodida vatanparvarlik, yurtini ozod ko'rish istagi barilla kuylanganligini ham ko'rish mumkin. Nozimaxonim jamiyatda ayollarning o'z o'rni bo'lishini orzu qiladi. Ularni bid'at va hurofotdan holi qilib, diniy ilmlar bilan birgalikda dunyoviy ilmlarni ham egallashlari kerakligini she'rlarida bod-bod ta'kidlaydi.

Shoira Sobira bibi she'rlarida o'z davridagi ayollar qismatidan kuyinib, faryod chekadi:

Yetarmi subhi maqsuda bizim oqshomimiz, yo rab?

O'lurmi fayzi iqbola qarim ayyomimiz, yo rab?

Sharaf nisvona Turkiston aro qaydi asoratdur,

Asoratli sharafdin yaxshidur e'modimiz, yo rab.

Aqlsiz garchi nisvona asorat ayni ziynatdur,

Bu ziynatni olub bizdin, karam qil komimiz, yo rab.

Xotun biz suratan, siyratda hayvondek sotunlarmiz.

Birimiz qo'y, birimiz echku, nisvon nomimiz, yo rab?[2,141]

Sobira bibi yuqoridagi she'rida nafaqat o'z dardini balki, o'sha davr ayollarining armonlarini aytib faryod etadi. Hadya bibining "Qandoq qilay" radifli she'ri ham o'z davri ayollari tilidan aytiladi:

Hech bir shod o'lmadi menga jahon, qandoq qilay?
Yig'laram shom-u sahar aylab, fig'on, qandoq qilay?
Bulbuli sho'ridaman, hamxonam ammo zog'dur,
Ohkim, mundoq qafasdin yo'q omon, qandoq qilay? [2,142.]

Shoira Mohzoda xotin-qizlarning hayotida ohangdoshlik yo'qligi, adolatsiz hayot, eski urf-odatlar sabab ularning ko'zlarida yosh ko'radi. Shoiraning "Jahona xitob" she'ri uning o'z davri jamiyatiga, adolatsiz dunyoga qarshi isyon yangraydi:

Jahon sen bevafo, har yerda ko'p insonni yig'latding,
Hayosiz, bemuruvvat, necha ming mehmonni yig'latding.
Sitamgarsen, jafujo'sen, yana bir g'uli badxuysen,
Biyoboni qazoda necha ming barnoni yig'latding. [2,142.]

Ma'lum bir tarixiy muhit xususida shu davr matbuotichalik ma'lumot beruvchi manbalar juda oz. Nashrlarning turli mavzularga aloqadorligidan qat'i nazar, o'z davri jamiyat ruhini aks etadi, ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni yoritib boradi. XX 20-yillaridagi adabiy hayotini yoritishga xizmat qilgan, mazkur davrning yetakchi nashrlaridan bo'lgan "Yangi yo'l" jurnali muhim hisoblanadi. "Yangi yo'l" xotin-qizlar gazetasi hisoblanib, jurnalda xotin-qizlar erkinligi asosiy mavzu edi. "Yangi yo'l" 1924-yil 1-yanvardan boshlab gazeta sifatida nashr etila boshladi. 3-soni ikki bet, 4-sonidan boshlab jurnalga aylanguncha to'rt betlik qilib tayyorlangan. Gazetani chiqarish, materiallarini to'plash, tartibga solish hamda chop ettirish ishlari bilan shoir Elbek shug'ullanadi. Olim Shokiriy 1924-yildan bu ish bilan shug'illangan. "Yangi yo'l" gazetasi 1925-yil 22-oktabragacha gazeta sifatida, o'sha yilning dekabridan jurnal sifatida nashr qilingan. Jurnalning 1-soni Samarqandda chop etiladi.

"Yangi yo'l" jurnalida M.Rahim qizining "Adashmay ketamiz", "Ko'nglim", "O'zbek qizi tilidan", "Ekinlik bo'ylarida"; Yolqin (Saodat Rahmonova)ning "Qizil g'uncha", "O'zbek qizi og'zidan", "Mening tilagim", "Qo'ying, yayrayin", "Tilayman"; Oydin (Manzura Sobirova)ning "Chin hayit", "Qo'shchi xotini"; X. Tillaxon qizining "O'rtog'im ovozi", Zarifa Saidnosirovaning "O'rtog'imga", Sayyoraning "8-mart", "Yatima", "Qahramonlar"; Davronning "Erk", "Ochilgan gul", "Munavvaraxon"; Muazzamaning "Mart kuni" kabi she'rlari bosilgan. Ushbu she'rlarning asosiy mavzusi ham xotin-qizlar hisoblanadi. Ularda lirik qahramon tomonidan ayollarga kuylangan yoki lirik qahramonning o'zi xotin-qiz bo'lganligini ko'rish mumkin. Ushbu she'rlarda xotin-qizlar ozodligi, erki, ularning ta'lim olib jamiyat hayotida munosib o'rin egallashi kabi jihatlar aks etadi.

1926-yil 12-sonida bosilgan Oydinning “Qo‘shchi xotini” she‘ri yakuni fojia bilan tugagan. She‘rda qo‘shchining go‘zal 16-yoshli ayoli turmush o‘rtog‘idan boshqa ayollar kabi maktabda o‘qish istagini bildiradi. Buni eshitgan qo‘shchining jahli chiqib, ayolni pichoqlab o‘ldiradi. Muallif voqeani bayon qilish mobaynida qahramonlarning portretini batafsil tasvirlaydi. She‘rdagi tasvir orqali biz ayolning sochlari uzun, yuzlari oydek, biroq shu yuzni paranji ostida ekanini bilib olamiz. Qo‘shchining xarakteri uning so‘zlari orqali tasvirlanadi.

“Endi sizlarga
O‘qishmi qoldi?
O‘qib erlarni
Xo‘rlashmi qoldi?”
Dedi-da qo‘shchi
O‘rnidan turdi.
“La‘nat sen kabi
Xoting‘a”, dedi.[6, 234]

“Yangi yo‘l” jurnali shu 1934-yilgacha “Yangi yo‘l”, 1936-1950-yillarda “Yorqin turmush”, 1950-1965-yillarda “O‘zbekiston xotin-qizlari”, 1966-yildan “Saodat” nomi bilan chiqa boshladi va hozirga qadar shu nom bilan nashr qilinmoqda.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Jalolov T. (1980). Qizlar qasidasi. G‘ofur G‘ulom.
2. Jalolov T. (1970). O‘zbek shoirlalari. G‘ofur G‘ulom.
3. Karimov N. (1999). XX asr o‘zbek adabiyoti. O‘qituvchi.
4. Mallayev N. (1965). O‘zbek adabiyoti tarixi. O‘qituvchi.
5. Mirzayev S. (2005). XX asr o‘zbek adabiyoti. Yangi asr avlodi.
6. Nazarov B. (2005). O‘zbek adabiy tanqidi tarixi. Yangi asr avlodi.
7. Qayumov P. (1988). Tazkirayi Qayumiy I qism. Sharq.